

APÊNDICE A - Resultados Complementares

Na Figura 7, é apresentada uma comparação das palavras mais frequentes nos títulos (à esquerda) e nos resumos (à direita) das patentes sobre a tecnologia 5G aplicada à agricultura sustentável. Os termos "5G" e "Agricultural" são os mais frequentes em ambas as nuvens de palavras, destacando a importância central da tecnologia 5G e sua aplicação na agricultura. "Control" e "Monitoring" aparecem como os segundos termos mais frequentes, sugerindo que a maioria das patentes se concentra em sistemas de controle e monitoramento inteligentes. Termos como "System Based" "Method" e "Intelligent Agricultural" à esquerda na figura, são comuns nos títulos, refletindo a natureza dos dispositivos e métodos patenteados. Palavras como "Arranged", "Module" e "Comprise" à direita da figura, são mais técnicas e descritivas, comuns nos resumos, onde a configuração e os componentes dos dispositivos são explicados.

Figura 7 – Comparação dos resultados das nuvens de palavras encontradas no título e resumo das patentes

Fonte: Elaborado pelos autores, 2024.

A análise das nuvens de palavras revela que os títulos das patentes tendem a focar em termos que identificam o tipo de tecnologia (como 5G, 5G technology e 5G communication) e o local de aplicação dessa tecnologia (agricultural e Intelligent agricultural), enquanto os resumos são mais detalhados e técnicos, enfatizando a configuração dos dispositivos e a integração de diferentes módulos e componentes. Ambos os conjuntos de palavras reforçam a ideia de que boa parte das patentes se concentram em sistemas de controle e monitoramento baseados em 5G para a agricultura, com uma abordagem sobre a implementação e os componentes técnicos envolvidos.

A Figura 8 mostra a comparação dos resultados dos algoritmos de agrupamento Lingo e k-means a partir dos dados não estruturados dos títulos e resumos sobre a tecnologia 5G aplicada à agricultura sustentável. Os clusters identificados pelo Lingo à esquerda da figura são

bastante específicos e cobrem uma ampla gama de tópicos relacionados à tecnologia 5G aplicada à agricultura. "*Internet of Things*" é o maior *cluster*, indicando um forte foco em dispositivos conectados e inteligentes. Outros *clusters* como "*Agricultural Machine*" e "*Vehicle, Unmanned, Aerial*" destacam o uso de maquinário avançado e drones.

Figura 8 – Comparação dos resultados dos algoritmos de agrupamento Lingo e k-means no Carrot2

Fonte: Elaborado pelos autores, 2024.

No algoritmo k-means à direita da figura, *clusters* como "*Vehicle, Unmanned, Aerial*" e "*Sensor, Planting, Circuit*" indicam uma ênfase em veículos autônomos e sensores agrícolas. *Clusters* como "*Irrigation, Water, Facility*" e "*Monitoring, Greenhouse, Center*" refletem diversas aplicações práticas do 5G na agricultura. Ambos os algoritmos destacam a importância de tecnologias como IoT, UAVs e módulos de monitoramento ambiental, sugerindo que esses são temas centrais nas patentes analisadas. Isso indica um foco consistente nessas áreas tecnológicas.

Na Figura 9, é apresentada a rede de coocorrência das classificações (IPC) das patentes analisadas sobre a tecnologia 5G aplicada à agricultura sustentável. Cada nó da rede representa um campo tecnológico, ou seja, um subgrupo da IPC, e as arestas correspondem às coocorrências com outros campos tecnológicos na mesma patente. O tamanho do nó representa a frequência de ocorrência e a espessura da aresta indica o grau de relacionamento entre dois subgrupos.

O campo tecnológico com maior destaque e maior relação com outros setores foi o de "Serviços especialmente adaptados para redes de comunicação sem fio para coletar informações do sensor" (H04W4/38). Esse subgrupo, junto com outros, forma um grande *cluster* denominado "Técnica de comunicação elétrica", que representa a colaboração entre vários campos tecnológicos. O segundo grande *cluster*, "Processamento de dados", destaca os campos

tecnológicos "Medição ou teste não previstos de outra forma" (G01D21/02) e "TIC especialmente adaptada para a IoT na Agricultura" (G16Y10/05). O terceiro *cluster*, "Agricultura", destaca os subgrupos "Tratamento de plantas para a promoção do crescimento vegetal" (A01G7/04) e "Adaptações ou arranjos especiais de aparelhos de pulverização de líquidos para controle de animais e pragas" (A01M7/00).

A combinação dos *clusters* tecnológicos indica a formação de uma área em desenvolvimento focada em Tecnologias Digitais para a Agricultura, voltadas para a digitalização da agricultura e a aplicação de tecnologias digitais em processos agrícolas. Em resumo, o eixo tecnológico central identificado é a interseção entre tecnologias digitais e a agricultura.

Figura 9 – Rede de cooperação entre campos tecnológicos (IPC)

Fonte: Elaborado pelos autores, 2024.

O estudo também analisou a rede de colaboração entre depositantes (à esquerda) e inventores (à direita) de patentes focadas na tecnologia 5G aplicada à agricultura sustentável (Figura 10), com o objetivo de identificar os principais atores e compreender as dinâmicas de colaboração nesse setor emergente.

A cooperação entre os requerentes é medida pela cotitularidade dos depósitos de patentes. Na visualização da rede de cooperação dos requerentes, à esquerda da figura, o tamanho do nó representa a quantidade de patentes e a espessura da aresta a quantidade de cooperações. Nota-se que os requerentes Yancheng Branch China Tower Corporation Ltd e Jiangsu Yuneng Jingke Photoelectric New Energy Group Co Ltd são os principais atores da rede, com o maior volume de patentes depositadas, e colaboraram em duas patentes.

É importante destacar que as patentes apresentadas se concentram em uma inovação centrada na criação de um sistema integrado que utiliza tecnologias avançadas para melhorar a eficiência e sustentabilidade da agricultura, especialmente em áreas rurais. No entanto, não há diferenças significativas entre o título, resumo e áreas tecnológicas/eixo de inovação das duas patentes, sendo que a primeira foi publicada em 2020 como modelo de utilidade e a segunda em 2021 como pedido de invenção. Ambos os documentos descrevem essencialmente a mesma invenção, sugerindo que não há um início de parceria estratégica entre essas empresas. Todos os demais atores da rede colaboraram em apenas uma patente cada.

A visualização da rede de cooperação dos inventores pode ser observada à direita da Figura 10. Para medir a cooperação entre inventores, considera-se a coinvenção de famílias de patentes. O tamanho do nó representa o número de conexões diretas (colaborações) que o inventor possui, enquanto a espessura da aresta indica a quantidade de cooperações. Para melhorar a visibilidade da rede, foram considerados apenas os inventores que aparecem juntos em mais de uma patente.

Figura 10 – Redes de cooperação de requerentes e inventores das patentes

Fonte: Elaborado pelos autores, 2024.

Os inventores com maior centralidade de grau nas patentes focadas na tecnologia 5G aplicada à agricultura sustentável foram Liang Maohua e Zhao Yuezhen. Destaca-se também que Zhang Juping e Zhang Chao, embora tenham o maior número de cooperações nas patentes analisadas, não possuem patentes com outros coinventores. No geral, as demais sub-redes, que não são apresentadas na visualização, dedicaram-se à invenção de apenas uma patente.